

**STEM-ТЕХНОЛОГИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ**

*Абдыкеримова Э.А.,
Кошанова Г.Р.,
Аккенжеева А.Ш.,
Ибраева М.М.,
Бусурманова А.Ч.,
Шуакбаева Р.С.,
Кулжагарова Б.Т.,
Унбаева С.И.*

*Каспийский университет технологий и инжиниринга имени
Ш. Есенова г.Актау, Казахстан*

STEM TECHNOLOGY AS A MEANS OF DEVELOPING STUDENTS CREATIVE ACTIVITY

*Abdykerimova E.,
Kochshanova G.,
Akkenzheyeva A.,
Ibrayeva M.,
Bussurmanova A.,
Shuakbayeva R.,
Kulzhagarova B.,
Unbayeva S.*

*Caspian university of technology and engineering named after Sh. Yessenov,
Kazakhstan, Aktay*

Аннотация

В данной статье определена сущность STEM-обучения, выявлены преимущества и недостатки STEM-технологии, которые заключаются в сочетании междисциплинарных практико-ориентированных подходов к изучению как отдельных дисциплин, так и современных методов, и средств научного и технико-технологического исследования. STEM-технологии как средства развития творческой деятельности обучающегося, способствующего раскрытию его творческого потенциала.

Abstract

This article defines the essence of STEM learning, identifies the advantages and disadvantages of STEM technology, which consist in a combination of interdisciplinary practice-oriented approaches to the study of both individual disciplines and modern methods and means of scientific and technical-technological research. STEAM technologies as a means of developing the creative activity of the student, contributing to the disclosure of his creative potential.

Ключевые слова: обучение, STEM-обучения, STEM-технологии, креативное мышление.

Keywords: learning, STEM-learning, STEM-technology, creative thinking.

Развитие STEM-образования - это одно из главных приоритетов Казахстана в области образования. В последние годы правительство страны активно внедряет меры и программы, направленные на улучшение качества образования в области науки, технологий, инженерии и математики (STEM).

Одной из ключевых инициатив в этой области является программа «Дорожная карта по развитию STEM-образования», которая была запущена в 2018 году. В рамках этой программы предусмотрено ряд мероприятий, включающих в себя:

1. Развитие инфраструктуры: строительство современных учебных лабораторий и классов с использованием современных технологий и оборудования.

2. Повышение квалификации педагогических кадров: проведение специальных тренингов и семинаров для учителей по использованию STEM-методик в образовательном процессе.

3. Создание STEM-ориентированных учебных материалов и программ: разработка новых учебных курсов и материалов, направленных на развитие навыков и знаний в области STEM.

4. Поддержка студенческого и школьного творчества: организация конкурсов, выставок и форумов, где студенты и школьники могут продемонстрировать свои проекты и идеи в области науки и технологий.

5. Партнерство с ведущими международными университетами и компаниями: сотрудничество с зарубежными вузами и компаниями для обмена опытом и передачи передовых технологий и знаний.

6. Поддержка стартапов и инновационных проектов: создание специальных программ поддержки и финансирования для стартапов и инновационных проектов в области STEM.

В результате внедрения этих мероприятий в Казахстане наблюдается постепенное развитие STEM-образования. Повышается уровень знаний учащихся и студентов в области науки и технологий, а также развиваются их умения и навыки в области анализа данных, решения проблем, программирования и т.д. Это способствует подготовке квалифицированных кадров и повышению конкурентоспособности страны в современном мире.

Stem технологии применяются в различных областях и сферах деятельности. Вот некоторые из них:

Образование: Stem технологии используются для улучшения процесса обучения и повышения интереса школьников к науке, технике, инженерии и математике. Они могут включать в себя использование робототехники, программирования, 3D-печати, виртуальной реальности и других инструментов, помогающих учащимся развивать навыки анализа, решения проблем и креативного мышления.

Производство и инжиниринг: Stem технологии применяются для автоматизации производственных процессов, улучшения эффективности и точности производства, а также для разработки новых инновационных продуктов и технологий. Примеры включают 3D-печать, симуляцию процессов, автоматическое управление и многое другое.

Медицина: Stem технологии используются для разработки новых лекарственных препаратов, исследования генома, моделирования биологических систем и органов, инженерии тканей и органов, а также для улучшения процессов диагностики и лечения различных заболеваний.

Транспорт и логистика: Stem технологии включают в себя разработку и применение беспилотных транспортных средств, оптимизацию маршрутов и процессов доставки, улучшение систем управления трафиком и многое другое, что помогает снизить затраты, повысить производительность и улучшить безопасность в этой области.

Энергетика: Stem технологии используются для разработки и оптимизации различных источников энергии, таких как солнечная энергия, ветряная энергия, геотермальная энергия, и для повышения энергоэффективности систем и устройств.

Финансы и банковское дело: Stem технологии применяются для разработки и использования различных инструментов и алгоритмов в области финансового анализа, прогнозирования рыночных трендов, улучшения систем безопасности и повышения эффективности операций.

Компьютерные игры и развлечения: Stem технологии используются для создания и разработки игр, включая виртуальную и дополненную реальность, интерактивные системы управления, графику, физическую симуляцию и многое другое.

Сельское хозяйство: Stem технологии включают в себя разработку и использование автоматизированных систем для улучшения процессов выращивания и ухода за растениями и животными, оптимизации использования ресурсов, повышения эффективности и улучшения качества продукции.

Это лишь некоторые примеры применения Stem технологий, и возможности их использования постоянно расширяются вместе с развитием новых технологий.

Stem-технологии предоставляют много возможностей в образовании, в том числе:

Развитие проблемно-ориентированного мышления: программы STEM ставят целью развитие навыков критического мышления и решения проблем. Учащиеся учатся анализировать сложные ситуации, формулировать гипотезы, экспериментировать и находить решения.

Практические компетенции: STEM-образование обучает учащихся практическим навыкам, необходимым для решения реальных проблем. Это включает работу с технологическими инструментами, программным обеспечением, роботами, конструирование и моделирование.

Коллаборативное обучение: STEM-подход активно привлекает учащихся к коллективному изучению материала, работе в команде и обмену знаниями. Такая форма обучения развивает навыки сотрудничества и коммуникации.

Подготовка к будущим профессиям: STEM-образование направлено на подготовку учащихся к сферам, связанным с наукой, технологиями, инженерией и математикой. Эти области будут иметь большое значение для рынка труда в будущем, и STEM-образование помогает подготовить учащихся к карьере в этих сферах.

Развитие креативности: Использование STEM-технологий в образовании позволяет учащимся испытывать и развивать свою креативность. Они имеют возможность создавать собственные проекты, экспериментировать и находить нестандартные решения.

Участие в международных соревнованиях: Многие STEM-аспекты образования предлагают широкий выбор соревнований и чемпионатов, в которых учащиеся могут проявить свои навыки и соревноваться с учениками из других стран.

Продвижение инклюзивности: STEM-подход способствует инклюзивности, поскольку предоставляет разные способы обучения, которые подходят для разных типов учащихся. Технологии могут помочь студентам с ограниченными возможностями, предоставляя им доступ к информации и помогая преодолеть учебные трудности.

Глобальное образование: STEM-образование является глобальным в своей сущности. Ученики могут изучать науку и технологии в контексте глобальных проблем, таких как изменение климата и энергетика, и рассматривать вклад STEM-инноваций в решение этих проблем.

Однако, необходимо помнить, что успешная реализация STEM-подхода требует поддержки со стороны преподавателей, доступа к необходимым

ресурсам и оборудованию, а также адаптации программ под нужды и возможности каждой школы.

Stem технологии, такие как обработка естественного языка (Natural Language Processing, NLP) и компьютерное зрение (Computer Vision), имеют широкое применение в информатике. Вот некоторые области, где Stem технологии находят свое применение:

Поиск и анализ информации: Stem технологии помогают в сборе, обработке и анализе больших объемов информации. Машиночитаемый анализ текста, автоматическая классификация документов и анализ тональности отзывов - все это является частью NLP.

Распознавание речи: Stem технологии используются для распознавания и преобразования речи в текст. Это может быть полезно в системах автоматического распознавания голоса, а также в создании голосовых ассистентов.

Распознавание образов и изображений: Stem технологии компьютерного зрения используются для распознавания образов и изображений. Это может быть полезно для автоматической классификации изображений или обнаружения объектов на изображениях.

Автоматический перевод: Stem технологии NLP позволяют создавать системы автоматического перевода, которые могут переводить тексты с одного языка на другой.

Автоматическая обработка данных: Stem технологии помогают автоматизировать обработку больших объемов данных. Это может включать очистку данных, преобразование данных в удобный формат или извлечение информации из данных.

Идентификация и безопасность: Stem технологии могут использоваться для идентификации людей или объектов на основе их характеристик, таких как лица, отпечатки пальцев или голос. Это может быть полезно для систем аутентификации или в системах безопасности.

Это только некоторые примеры применения Stem технологий в информатике. С развитием технологий и появлением новых идей, их область применения будет только расширяться.

Stem технологии широко применяются в математике для решения различных задач, автоматизации вычислений и аналитики данных.

Одним из основных применений Stem технологий в математике является создание программных средств для численного моделирования и решения математических задач. Эти инструменты позволяют выполнять сложные вычисления, включающие численные методы, алгоритмы оптимизации и анализ данных.

Также Stem технологии используются для создания компьютерных алгоритмов и программ, связанных с математическими анализом и графическим представлением данных. Например, можно разрабатывать алгоритмы для решения уравнений, поиска оптимальных решений и анализа статистических данных.

Другим важным применением Stem технологий в математике является их использование в образовании. Множество учебных программ и приложений базируются на этих технологиях и предлагают студентам и учителям различные математические ресурсы и задания. Они позволяют ученикам интерактивно и визуально исследовать математические концепции, решать задачи и проводить эксперименты.

Кроме того, Stem технологии используются и в исследовательской работе в области математики. Они позволяют проводить более сложные и точные вычисления, а также создавать компьютерные модели и симуляции для изучения различных математических явлений.

В целом, Stem технологии имеют широкий спектр применений в математике, облегчая и ускоряя выполнение сложных вычислений, анализ данных и исследовательскую работу. Они также играют важную роль в образовании, помогая учащимся лучше понять математические концепции и развивая навыки решения задач.

Stem-технологии имеют широкое применение в биологических исследованиях и медицине. Вот некоторые области, в которых используются Stem-технологии:

Регенеративная медицина: Stem-клетки могут быть использованы для замены поврежденных или утраченных тканей и органов. Это может быть особенно полезно в случаях сердечных заболеваний, инсультов, травм и прочих состояниях, когда нормальное функционирование органов и тканей было нарушено.

Исследования развития: Stem-клетки предоставляют уникальную возможность изучать развитие организмов от зародыша и далее. Они позволяют идентифицировать ранние этапы развития и изучать различные факторы, которые влияют на их дифференциацию и специализацию.

Моделирование заболеваний: Stem-клетки также могут быть использованы для создания моделей различных заболеваний. Они позволяют исследователям воссоздать и изучить процессы, которые происходят в организме при конкретном заболевании, что может привести к разработке новых методов диагностики и лечения.

Генная терапия: Stem-клетки могут быть модифицированы, чтобы внести нужные гены или исправить генетические дефекты. Это открывает перспективы для лечения генетических заболеваний и болезней, для которых существуют ограниченные методы лечения.

Фармакологические исследования: Stem-клетки могут быть использованы для тестирования новых лекарственных препаратов и выявления их эффективности и безопасности до клинических испытаний на людях. Это позволяет сократить время и стоимость разработки новых лекарств.

В целом, применение Stem-технологий в биологии открывает новые возможности для исследования и лечения различных заболеваний, а также для понимания основных биологических процессов.

Stem технологии имеют множество применений в химии. Некоторые из них включают:

Моделирование и симуляция: С использованием Stem технологий можно создавать компьютерные модели и симуляции химических процессов. Это позволяет проводить виртуальные эксперименты и изучать поведение веществ при различных условиях без необходимости физического проведения эксперимента. Это сокращает затраты на оборудование и реагенты, а также позволяет ускорить и усовершенствовать исследования.

Анализ данных: Stem технологии позволяют проводить анализ больших наборов данных в химии. Например, с использованием машинного обучения и алгоритмов обработки данных можно оптимизировать производственные процессы, идентифицировать новые химические соединения или прогнозировать свойства веществ.

Автоматизация и роботика: Stem технологии могут использоваться для автоматизации химических процессов, таких как синтез новых соединений или анализ образцов. Роботы и автоматические системы могут выполнять рутинные задачи, что позволяет перенаправить усилия и внимание химиков на более сложные и творческие задачи.

Новые материалы: С использованием Stem технологий можно разрабатывать новые материалы с уникальными свойствами. Например, с помощью нанотехнологий можно создавать материалы с повышенной прочностью, эластичностью или проводимостью, что находит широкое применение в различных областях, включая электронику, фармацевтику и энергетику.

Образование и обучение: Stem технологии также используются для улучшения образования в химии. С помощью интерактивных виртуальных лабораторий, онлайн-курсов и образовательных приложений можно сделать процесс обучения более интересным и доступным для студентов. Это помогает развить у них понимание и интерес к химии, а также подготовить квалифицированных специалистов в этой области.

Stem технологии могут быть применены в физике для улучшения образования и исследований. Вот несколько примеров их применения:

Моделирование и симуляция: Stem технологии позволяют создавать виртуальные модели физических процессов, которые могут быть использованы для исследования различных явлений и проведения экспериментов в безопасной и контролируемой среде. Это помогает ученым и студентам лучше понимать физические законы и применять их на практике.

Разработка и использование датчиков: Stem технологии позволяют создавать и использовать различные типы датчиков для сбора данных о физических явлениях. Например, датчики ускорения и гироскопы могут использоваться для измерения движения объектов, а термисторы и термометры - для измерения температуры. Это позволяет проводить более точные эксперименты и получать более надежные результаты.

Автоматизация экспериментов: Stem технологии могут использоваться для автоматизации физических экспериментов. Например, программируемые микроконтроллеры, такие как Arduino, могут быть использованы для управления и контроля физических систем, что позволяет проводить эксперименты с большей точностью и эффективностью.

Визуализация данных: Stem технологии позволяют создавать визуализацию данных, что помогает ученым и студентам лучше понимать и анализировать результаты своих исследований. Например, можно создать трехмерные модели физических объектов или визуализировать данные экспериментов для анализа и сравнения.

Одним из примеров использования Stem технологий в физике может быть использование роботов для изучения и моделирования движения тел и сил. Роботы могут быть запрограммированы для воссоздания физических экспериментов и изучения различных аспектов движения и силы. Это позволяет студентам наглядно увидеть и понять основные принципы физики и развивать свои навыки в области STEM.

STEM поход в образовании означает фокусировку на науке, технологиях, инженерии и математике как основных компонентах образования. Идея заключается в развитии студентов через практическую работу, научные исследования и проектную деятельность в указанных областях, чтобы подготовить их к будущим карьерам в науке, технологиях, инженерии и математике.

STEM подход в образовании признает важность данных наук в современном обществе и ставит целью развить навыки и знания учащихся в этих областях. Это помогает им лучше понять мир, развивать критическое мышление, проблемное и творческое мышление, а также основы научного метода.

STEM поход завращивает интерес к наукам и побуждает студентов к осуществлению знаний в действии. Образование в области STEM подразумевает использование современных технологий и инструментов, проведение экспериментов, применение математических моделей и решение практических задач. Акцент делается на практических навыках, как научных, так и технических, чтобы готовить студентов к реальной индустрии и науке.

STEM поход в образовании также способствует интеграции учебных предметов, обеспечивая связь между науками, математикой, технологией и инженерией. Это способствует развитию у студентов глубокого понимания самих наук и их взаимосвязей.

В целом, STEM поход в образовании помогает подготовить следующее поколение ученых, инженеров и технических специалистов, которые смогут справиться с вызовами современного мира и способствовать развитию науки и технологии.

Практическое применение STEM-технологий в образовании включает в себя использование различных технологических инструментов и программного обеспечения для решения конкретных задач и разработки проектов.

Например, в обучении математике можно использовать специализированные программы или приложения для решения сложных математических задач или моделирования реальных ситуаций. Это помогает студентам лучше понять принципы и концепции, применяемые в математике.

В обучении наукам, таким как физика и химия, можно использовать виртуальные лаборатории, где студенты могут проводить эксперименты и наблюдать результаты в безопасной и контролируемой среде. Это позволяет учащимся более глубоко понять основные принципы и законы этих наук.

STEM-технологии также могут включать использование 3D-принтеров, робототехники и программирования. Эти инструменты позволяют студентам разрабатывать и создавать физические объекты, решать реальные проблемы и реализовывать свои идеи.

Таким образом практическое применение STEM-технологий в образовании помогает студентам не только углубить свои знания в теоретической части STEM-дисциплин, но и развить практические навыки, критическое мышление и творческое мышление. Это также помогает подготовить студентов к будущей работе в технологически-ориентированных сферах и позволяет им применять свои знания и умения на практике.

Практическое применение STEM-технологий в информатике может быть достаточно широким. Некоторые примеры включают:

Разработка программного обеспечения: STEM-технологии применяются в разработке программного обеспечения, включая проектирование и создание программ, приложений и веб-сайтов. Это включает использование математических моделей, алгоритмов и компьютерных наук для создания эффективных и инновационных программных решений.

Искусственный интеллект: STEM-технологии применяются для разработки и реализации искусственного интеллекта (ИИ). ИИ используется во многих сферах, включая медицину, финансы, производство и другие, для улучшения процессов принятия решений, автоматизации задач и оптимизации эффективности систем.

Большие данные и аналитика: STEM-технологии используются для обработки и анализа больших объемов данных. Аналитика данных позволяет извлекать ценную информацию из данных и использовать ее для принятия более умных решений. Это может быть важным инструментом для бизнеса, науки и государственного управления.

Кибербезопасность: STEM-технологии применяются для защиты информации и данных от киберугроз. Это включает создание безопасных сетей, разработку систем защиты и средств обнаружения атак, а также разработку методов анализа маршрутов и обмена информацией для предотвращения киберпреступности.

Интернет вещей: STEM-технологии применяются для разработки и реализации интернета вещей (IoT). IoT обеспечивает взаимодействие между различными устройствами и сбор и анализ данных из

различных источников. Например, IoT может использоваться для управления умным домом или создания умного города.

Это лишь некоторые примеры практического применения STEM-технологий в информатике. Их потенциал и значение продолжают расти, поскольку технологии продвигаются вперед и их возможности становятся все более разнообразными.

Основные положения STEM образования включают:

Интеграция науки, технологии, инженерии и математики в образовательный процесс: ученики изучают эти предметы одновременно, что помогает им увидеть их взаимосвязь и применение в реальной жизни.

Практическая ориентированность: STEM образование акцентирует внимание на практических навыках и задачах, включая решение реальных проблем, создание проектов и эксперименты.

Развитие ключевых компетенций: STEM образование способствует развитию навыков сотрудничества, коммуникации, критического мышления, творчества и решения проблем.

Применение технологий: в STEM образовании уделяется особое внимание использованию современных технологий, таких как компьютерное моделирование, робототехника и программирование.

Обучение на основе проектов: STEM образование акцентирует внимание на практическом применении знаний через создание и реализацию проектов, что помогает ученикам сделать более глубокое и прочное понимание материала.

Развитие научного мышления: STEM образование стимулирует развитие научного мышления, способности к анализу и решению проблем, а также критического мышления и проверке гипотез.

Подготовка к будущим профессиям: STEM образование помогает ученикам развить навыки и знания, необходимые в будущих технологических и научных профессиях, которые считаются наиболее востребованными и перспективными.

STEM-образование (наука, технологии, инженерия, математика) является одной из самых важных областей образования в современном мире. Он предоставляет учащимся знания и навыки, необходимые для использования передовых технологий и научных исследований.

Одной из главных возможностей STEM-образования является подготовка учащихся к работе в сфере технологий и инноваций. В современном мире все больше предприятий и организаций нуждаются в специалистах, которые могут разрабатывать и применять новые технологии. STEM-образование помогает молодым людям освоить не только конкретные навыки программирования и инженерии, но и развить критическое мышление, проблемное решение и коммуникационные навыки.

Перспективы STEM-образования также связаны с его способностью укрепить экономическую конкурентоспособность страны. Развитие научных и технологических индустрий способствует росту национальной экономики и созданию новых рабочих мест. STEM-образование помогает создать пул

талантливых специалистов, которые могут справиться с вызовами и инновационными проектами в различных отраслях.

Возможности, предоставляемые STEM-образованием, также связаны с возможностью решения глобальных проблем. Научные и технологические инновации могут помочь найти решения в областях, таких как изменение климата, энергетика, медицина, сельское хозяйство и многое другое. STEM-образование стимулирует молодых людей находить новые и эффективные способы решения проблем и содействует развитию научного мышления и творчества.

Однако, вместе с возможностями, STEM-образование также сталкивается с рядом проблем и вызовов. Одной из главных проблем является недостаток квалифицированных преподавателей и ресурсов. Для того чтобы реализовать полный потенциал STEM-образования, необходимо обеспечить качественные программы обучения, современное оборудование и подготовленных специалистов.

Тем не менее, STEM-образование имеет огромные возможности и перспективы. Он способствует развитию индивидуальных навыков, социальной мобильности и инновационности. STEM-образование открывает двери для учащихся в мир будущих возможностей и помогает им быть готовыми ко всем вызовам и возможностям, которые могут прийти на их путь.

Список литературы

1. STEM білімді енгізу бойынша әдістемелік ұсынымдар.-Астана. Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы. 2017. -160 б.
2. Ногайбаева Г. Развитие STEM образования в мире и Казахстане // Народное образование. Педагогика. - М., 2007.
3. Жумажанова С. Развитие STEM-образования в мире и Казахстане // Білімді ел - Образованная страна. - №20 (57), 2016.
4. Чемяков В.Н., Крылов Д.А. STEM - новый подход к инженерному образованию // Вестник Марийского государственного университета. №5(20), 2015. - С. 59-64.
5. Дикой А.А., Дикая И.В. Возможности использования STEAM-технологий в образовательной робототехнике // Методический поиск: проблемы и решения. - 2018. - № 2 (26). - С. 88-94.
6. Осипенко Л.Е., Лесин С.М. Технологическая насыщенность в проектировании образовательной среды на основе STEM-технологий // Интерактивное образование. - 2017. - №3. - С. 51-55.
7. Ощепков А.А., Репин А.О. Использование Stem-технологии для развития творческих способностей обучающихся 7-9 классов на основе разработанной психолого-педагогической программы // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Педагогика. 2020. № 3. - С. 29-37.